

Titel: Kommunikation als Schlüssel: Strategien zur Dissemination von Magnet-Prinzipien in deutschen Krankenhäusern

Autor*innen: Joan Kleine, Carolin Gurisch, Julia Köppen, Reinhard Busse

Hintergrund: Das Magnet-Modell wurde in den USA entwickelt, um die Arbeitsbedingungen in der Pflege zu verbessern und die Versorgungsqualität zu steigern. Es basiert auf einer mitarbeiterzentrierten Organisationskultur, partizipativer Führung und evidenzbasierter Praxis. Studien zeigen, dass Magnet-Krankenhäuser bessere Patientenergebnisse, höhere Arbeitszufriedenheit und eine geringere Fluktuation des Pflegepersonals aufweisen. Obwohl es in Deutschland bisher kein Magnet-Krankenhaus gibt, wurden Magnet-Prinzipien im Rahmen des EU-Projekts Magnet4Europe erprobt. 20 deutsche Krankenhäuser nahmen an diesem Programm teil, um Ansätze zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Krankenhaus zu implementieren. Eine der zentralen Herausforderungen ist dabei die interne Kommunikation und Dissemination der Magnet-Prinzipien, da deren erfolgreiche Umsetzung ein gemeinsames Verständnis und eine breite Akzeptanz unter den Mitarbeitenden erfordert. Bislang fehlen jedoch wissenschaftliche Erkenntnisse dazu, wie Magnet im deutschen Krankenhauskontext vermittelt wird.

Zielsetzung: Untersuchung der Strategien deutscher Krankenhäuser zur Kommunikation und Dissemination der Magnet-Prinzipien sowie der identifizierten Erfolgsfaktoren und Herausforderungen.

Methode: Im Rahmen des EU-Projekts Magnet4Europe wurden zwischen Januar 2023 und Juni 2024 insgesamt 15 halbstrukturierte Interviews mit 16 Führungskräften und Projektbeteiligten aus sechs deutschen Krankenhäusern geführt. Die Daten wurden mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet. Die Studie folgt den COREQ-Richtlinien.

Ergebnisse: Vier Hauptthemen wurden identifiziert: (1) Kommunikation über multiple Kanäle, (2) gezielte Wortwahl, (3) förderliche Faktoren für die Dissemination und (4) Herausforderungen in der Verbreitung. Erfolgreiche Strategien umfassten eine Kombination aus visueller, schriftlicher und mündlicher Kommunikation, unterstützende Führung, kontextangepasste Terminologie und die Verknüpfung der Magnet-Prinzipien mit konkreten Anwendungsbeispielen. Herausforderungen bestanden in der Erreichbarkeit aller Zielgruppen und Widerständen unter den Mitarbeitenden.

Implikationen für Forschung und Praxis: Die Ergebnisse verdeutlichen die Bedeutung einer mehrdimensionalen Kommunikationsstrategie bei der Einführung komplexer Organisationsveränderungen im Krankenhaus. Sie liefern praxisnahe Erkenntnisse für die nachhaltige Implementierung und Verbreitung von Magnet-Prinzipien in deutschen Krankenhäusern.